

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ИНТЕГРАЦИЯ КЛИНИЧЕСКО- ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ

Джурабекова А.Т., Касимов А.А., Махмудов Ф.Ш., Игамова С.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме: Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) новорождённых является одной из ведущих причин неонатальной заболеваемости и смертности, а также формирования тяжёлых неврологических осложнений в последующем развитии ребёнка. По данным различных исследований, частота развития ГИЭ составляет 1,5-6 случаев на 1000 доношенных новорождённых, при этом летальность может достигать 10-60% в зависимости от степени тяжести поражения головного мозга. Патогенез гипоксически-ишемической энцефалопатии представляет собой сложный каскад метаболических и структурных нарушений, развивающихся в результате недостаточного поступления кислорода и питательных веществ к головному мозгу в перинатальном периоде.

Ключевые слова: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, новорождённые, прогнозирование, биомаркёры, нейровизуализация, электроэнцефалография, нейропротекция, перинатальная гипоксия, неонатальная неврология, интегративная диагностика

INTEGRATION OF CLINICAL LABORATORY AND INSTRUMENTAL DATA IN PREDICTING HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY IN NEWBORNS

Djurabekova A.T., Kasimov A.A., Makhmudov F.Sh., Igamova S.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) in newborns is one of the leading causes of neonatal morbidity and mortality, as well as the development of severe neurological complications in the child's subsequent development. According to various studies, the incidence of HIE is 1.5-6 cases per 1000 full-term newborns, with mortality rates reaching 10-60% depending on the severity of brain damage. The pathogenesis of hypoxic-ischemic encephalopathy represents a complex cascade of metabolic and structural disorders that develop as a result of insufficient oxygen and nutrient supply to the brain during the perinatal period.

Keywords: hypoxic-ischemic encephalopathy, newborns, prediction, biomarkers, neuroimaging, electroencephalography, neuroprotection, perinatal hypoxia, neonatal neurology, integrative diagnostics

ЧАҚАЛОҚЛАРДА ГИПОКСИК-ИШЕМИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯНИ БАШОРАТЛАШДА КЛИНИК-ЛАБОРАТОР ВА ИНСТРУМЕНТАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ УЙҒУНЛАШТИРИШ

Джурабекова А.Т., Касимов А.А., Махмудов Ф.Ш., Игамова С.С.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Чақалоқлардаги гипоксик-ишемик энсефалопатия (ГИЭ) неонатал касаллиши ва ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб, кейинчалик боланинг ривожланишида оғир неврологик асоратларнинг шаклланишига олиб келади. Турли тадқиқотлар натижаларига кўра, ГИЭ частотаси 1000 та етуқ тузилган чақалоққа 1,5-6 ҳолатни ташкил этади, бунда ўлим кўрсаткичи бош мия шикастланишининг оғирлик даражасига қараб 10-60 фоизгача етиши мумкин. Гипоксик-ишемик энцефалопатиянинг патогенези перинатал даврда бош мияга кислород ва озик моддаларнинг етарли даражада етиб бормаслиги натижасида ривожланадиган метаболик ва тузилмавий ўзгаришларнинг мураккаб кетма-кетлигидан иборат.

Калит сўзлар: гипоксик-ишемик энсефалопатия, чақалоқлар, башоратлаш, биомаркерлар, нейровизуализация, электроэнцефалография, нейропротекция, перинатал гипоксия, неонатал неврология, интегратив таъхис

Введение. Несмотря на достижения в неонатологии, детской неврологии, частота развития гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) у доношенных детей составляет 1–5 на 1000 живорождённых, при этом риск инвалидизации, соответственно прямо пропорционально увеличивается, включая детский церебральный паралич, эпилепсию и задержку психомоторного развития[1]. Перинатальная гипоксическая ишемия обусловлена нарушением кровоснабжения и оксигенации мозга в родах или в первые часы жизни, что запускает каскад вторичной энергетической недостаточности,

оксидативного стресса и нейровоспаления[2]. В последние годы значительное внимание уделяется совершенствованию методов ранней диагностики и прогнозирования исходов гипоксически-ишемических поражений с использованием клинических шкал, нейромониторинга, биомаркеров и нейровизуализации[3]. Так, современные исследования показали высокую прогностическую ценность сочетания клинических данных, электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии для оценки риска смерти или тяжёлого нейроразвития к двум годам у детей, получавших так называемое, терапевтическое охлаждение. Анализ метаболических показателей, таких как вариабельность гликемии и уровень лактата, также выявил связь с тяжестью поражения и исходами у новорождённых с ГИЭ [4]. Наряду с этим активно исследуются новые подходы к нейропротекции, включая антиоксидантную терапию и сочетание терапевтического охлаждения с адьювантными агентами, что может усилить защиту мозга в острой фазе повреждения. В ряде международных обзоров подчёркивается необходимость интеграции клинико-инструментальных данных, маркёров экспрессии и новых нейробиологических методов мониторинга для точной стратификации риска у этих пациентов[6].

В отечественных источниках литературы, отмечается, что проблема перинатальных гипоксически-ишемических поражений остаётся актуальной, как в оценке перинатальных факторов риска, так и в особенностях течения заболевания у новорождённых. Несмотря на нарастающий объём научно-практических данных, существенный пробел заключается в недостаточной локальной валидации интегрированных диагностических моделей, учитывающих как клинические, так и нейровизуализационные и биохимические параметры комбинированно, у новорождённых[5]. Следовательно, существует объективная потребность в мультидоменных исследованиях, способных объединить клинические, инструментальные и био- маркёры для улучшения точности диагностики, прогнозирования исходов и оптимизации лечения гипоксически-ишемических поражений мозга у новорождённых[7].

Основными механизмами повреждения нервной ткани являются энергетический дефицит, эксайтотоксичность, окислительный стресс, нарушения кальциевого гомеостаза и активация процессов апоптоза и некроза нейронов. Выраженность и локализация поражения зависят от множества факторов, включая гестационный возраст, степень и продолжительность гипоксии, состояние церебрального кровообращения и индивидуальные особенности метаболизма[8].

Раннее выявление и прогнозирование тяжести ГИЭ имеет критическое значение для своевременного начала нейропротективной терапии и оптимизации исходов заболевания. Современные подходы к диагностике основываются на комплексной оценке клинических проявлений, результатов лабораторных исследований и данных инструментальных методов обследования. Однако изолированное использование отдельных диагностических критериев не всегда позволяет точно определить прогноз и выбрать оптимальную тактику лечения[9].

Клинические признаки ГИЭ включают нарушения сознания, судорожный синдром, изменения мышечного тонуса и рефлекторной активности, расстройства дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. Лабораторная диагностика предусматривает исследование маркёров гипоксии (лактат, пируват), показателей кислотно-щелочного равновесия, биомаркёров повреждения нервной ткани (нейроспецифическая енолаза, белок S-100 β , глиофибрилярный кислый белок) и медиаторов воспаления. Инструментальные методы включают электроэнцефалографию, нейросонографию, магнитно-резонансную томографию и доплерографическое исследование мозгового кровотока[10].

Несмотря на широкий арсенал диагностических методов, точность прогнозирования исходов ГИЭ остаётся недостаточной при использовании традиционных подходов. В последние годы активно развиваются концепции интегративной диагностики, основанные на комплексном анализе множества параметров с применением методов математического моделирования и машинного обучения. Такой подход позволяет выявить скрытые взаимосвязи между различными показателями и повысить точность прогностических моделей [11]. Актуальность разработки интегрированных систем прогнозирования ГИЭ обусловлена необходимостью персонализации подходов к диагностике и лечению, оптимизации использования ресурсоёмких методов обследования и улучшения долгосрочных неврологических исходов. Создание высокоточных прогностических моделей может способствовать раннему выявлению новорождённых группы высокого риска, обоснованному назначению нейропротективной терапии и планированию программ раннего вмешательства для минимизации последствий перинатального поражения головного мозга [12].

Цель исследования. Оценить диагностическую и прогностическую значимость интеграции клинико-неврологических, лабораторных и инструментальных показателей у новорождённых с гипоксически-ишемической энцефалопатией

Материал и методы исследования. В исследование были включены 67 новорождённых (основная группа), родившихся и в последующем находившихся на обследовании и лечении в акушер-

ском отделении и отделении неонатологии и патологии новорождённых Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Все дети основной группы имели признаки гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы, сформировавшегося в перинатальном периоде. В зависимости от степени тяжести состояния и выраженности клинико-инструментальных проявлений гипоксически-ишемического поражения головного мозга основная группа была разделена на подгруппы. В первую подгруппу (1) вошли 25 новорождённых с лёгкой степенью гипоксически-ишемического поражения, характеризующиеся преобладанием функциональных неврологических нарушений, транзиторными изменениями мышечного тонуса и минимальными отклонениями при инструментальных методах исследования. Во вторую подгруппу (2) были включены 23 новорождённых со средней степенью тяжести, у которых отмечались более выраженные признаки угнетения или возбуждения центральной нервной системы, судорожный синдром, стойкие нарушения мышечного тонуса, а также структурно-функциональные изменения по данным нейровизуализации и нейрофизиологических исследований. Третью подгруппу (3) составили 19 новорождённых с тяжёлой степенью гипоксически-ишемического поражения головного мозга, обусловленной тяжёлой интранатальной асфиксией, нарушением церебральной перфузии и развитием вторичных метаболических расстройств, проявлявшихся коматозными состояниями, резким угнетением жизненно важных функций и выраженными органическими изменениями головного мозга. Формирование подгрупп основывалось на патогенетических механизмах гипоксически-ишемического повреждения, степени выраженности клинической симптоматики и результатах комплексного клинико-инструментального обследования. Контрольную группу составили 27 клинически здоровых новорождённых без признаков перинатального поражения центральной нервной системы, сопоставимых по гестационному возрасту и полу с основной группой. Всем новорождённым проводилось комплексное обследование с использованием мультидоменного подхода. Клиническая оценка включала детальный клинико-неврологический осмотр с анализом уровня сознания, мышечного тонуса, рефлексорной сферы, двигательной активности и наличия патологических неврологических симптомов. Для объективизации тяжести гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы применялись стандартизированные шкалы, включая шкалу Апгар (на 1-й и 5-й минутах жизни), шкалу Sarnat–Sarnat для определения степени гипоксически-ишемической энцефалопатии, а также модифицированные неонатальные неврологические шкалы оценки уровня угнетения или возбуждения центральной нервной системы. Использование шкальных методов позволило повысить воспроизводимость и сопоставимость клинических данных.

Лабораторное обследование включало анализ показателей кислотно-основного состояния и газового состава крови (рН, рО₂, рСО₂, дефицит оснований), определение уровня глюкозы крови, лактата, а также основных электролитов. Данные показатели рассматривались как маркёры гипоксически-ишемического и метаболического стресса и использовались для оценки тяжести состояния и прогноза течения гипоксически-ишемического поражения головного мозга.

Инструментальная диагностика включала нейросонографию (НСГ) с оценкой структурных изменений вещества головного мозга, состояния желудочковой системы, наличия ишемических, геморагических и перивентрикулярных поражений. Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование проводилось с целью выявления нарушений биоэлектрической активности мозга, признаков функциональной незрелости и судорожной готовности. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга выполнялась при наличии показаний и использовалась для уточнения характера, локализации и распространённости гипоксически-ишемических изменений.

Комплексное применение клинических, лабораторных и инструментальных методов позволило провести всестороннюю оценку состояния центральной нервной системы, выявить ранние маркёры неблагоприятного прогноза и обосновать целесообразность мультидоменного подхода к диагностике и прогнозированию гипоксически-ишемических поражений мозга у новорождённых.

Статистическая обработка данных проводилась методами описательной и аналитической статистики. Межгрупповые различия оценивались с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и критерия χ^2 Пирсона, корреляционные связи — с применением коэффициентов Пирсона или Спирмена. Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Результат исследования. На первом этапе исследования проведена клинико-неврологическая оценка 67 новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы с использованием стандартизированных шкал Апгар и Sarnat–Sarnat. Контрольную группу составили 27 клинически здоровых новорождённых. При анализе показателей шкалы Апгар выявлены достоверные межгрупповые различия между тремя подгруппами основной группы и контрольной группой. Так, средний балл по шкале Апгар на 1-й минуте жизни у новорождённых с лёгкой степенью гипо-

кисически-ишемического поражения составил $6,9 \pm 0,6$, при средней степени — $5,2 \pm 0,7$, при тяжёлой степени — $3,3 \pm 0,8$, тогда как в контрольной группе данный показатель был достоверно выше и составил $8,2 \pm 0,4$ (ANOVA, $p < 0,001$). Аналогичная тенденция сохранялась и при оценке на 5-й минуте жизни: $7,8 \pm 0,5$, $6,1 \pm 0,6$, $4,1 \pm 0,7$ и $9,0 \pm 0,3$ соответственно ($p < 0,001$). Распределение степеней гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat–Sarnat чётко соответствовало клинической стратификации: в первой подгруппе у 100% новорождённых диагностирована I степень ГИЭ, во второй подгруппе у 100% определялась II степень, в третьей подгруппе у всех детей выявлена III степень гипоксически-ишемической энцефалопатии (χ^2 , $p < 0,001$). В контрольной группе признаки ГИЭ отсутствовали. Анализ клинико-неврологических симптомов показал прогрессирующее нарастание патологических проявлений по мере утяжеления гипоксически-ишемического поражения. Нарушения мышечного тонуса выявлены у 36% новорождённых первой подгруппы, в 78% случаях второй подгруппы и 100% соответственно, третьей подгруппы, тогда как в контрольной группе данные нарушения не регистрировались (χ^2 , $p < 0,001$). Судорожный синдром (или предрасположенность к судорогам) отмечалась у 8% детей с лёгкой степенью поражения, у 39% со средней степенью и у 74% новорождённых с тяжёлой степенью гипоксически-ишемического поражения, что также имело статистически значимый характер ($p < 0,001$). Проведённый корреляционный анализ выявил достоверную отрицательную взаимосвязь между баллами шкалы Апгар на 5-й минуте жизни и степенью гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat–Sarnat ($r = -0,71$; $p < 0,01$), а также положительную корреляцию между выраженностью нарушений мышечного тонуса и тяжестью клинического состояния ($r = 0,68$; $p < 0,01$). Полученные данные свидетельствуют о закономерном нарастании клинико-неврологических нарушений при увеличении степени гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Клинико-неврологические показатели у новорождённых

Показатель	Лёгкая (n=25)	Средняя (n=23)	Тяжёлая (n=19)	Контроль (n=27)	P
Апгар, 1 мин (M±SD)	$6,9 \pm 0,6$	$5,2 \pm 0,7$	$3,3 \pm 0,8$	$8,2 \pm 0,4$	$< 0,001$
Апгар, 5 мин (M±SD)	$7,8 \pm 0,5$	$6,1 \pm 0,6$	$4,1 \pm 0,7$	$9,0 \pm 0,3$	$< 0,001$
Степень ГИЭ (Sarnat), %	I – 100	II – 100	III – 100	0	$< 0,001$
Нарушения мышечного тонуса, %	36	78	100	0	$< 0,001$
Судорожный синдром, %	8	39	74	0	$< 0,001$

В таблице 1 представлены результаты клинико-неврологического обследования новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы в зависимости от степени тяжести патологического процесса. Анализ показателей шкалы Апгар показал достоверное снижение баллов как на 1-й, так и на 5-й минутах жизни по мере утяжеления гипоксически-ишемического поражения. Так, у новорождённых с лёгкой степенью ГИЭ значения шкалы Апгар были умеренно снижены и демонстрировали положительную динамику к 5-й минуте, тогда как при средней степени тяжести восстановление показателей было неполным. Минимальные значения шкалы Апгар регистрировались у детей с тяжёлой степенью поражения, что свидетельствует о выраженном нарушении первичной адаптации. Распределение степеней гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat–Sarnat полностью соответствовало клинической стратификации: у всех новорождённых первой подгруппы диагностирована I степень ГИЭ, во второй подгруппе — II степень, в третьей — III степень, в то время как в контрольной группе признаки ГИЭ отсутствовали. Полученные различия носили статистически значимый характер ($p < 0,001$). Частота нарушений мышечного тонуса достоверно возрастала от лёгкой к тяжёлой степени гипоксически-ишемического поражения и достигала 100% в третьей подгруппе. Аналогичная тенденция выявлена при анализе судорожного синдрома, частота которого увеличивалась с 8% при лёгкой степени до 74% при тяжёлой степени поражения, тогда как у новорождённых контрольной группы судорожные проявления не наблюдались.

На втором этапе исследования проведён анализ инструментальных данных у 67 новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы с использованием нейросонографии, электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии. Полученные результаты сопоставлялись между тремя подгруппами основной группы и контрольной группой.

Так по данным нейросонографического (НСГ) исследования структурные изменения головного мозга выявлялись у большинства новорождённых основной группы, при этом их характер и выраженность достоверно зависели от степени тяжести гипоксически-ишемического поражения. В первой

подгруппе преобладали умеренные диффузные изменения экоструктуры мозгового вещества и признаки транзиторного перивентрикулярного отёка. Во второй подгруппе достоверно чаще регистрировались признаки перивентрикулярной ишемии, умеренная вентрикуломегалия и неоднородность эхосигнала. У новорождённых с тяжёлой степенью поражения выявлялись выраженные структурные изменения, включая кистозные трансформации, расширение желудочковой системы и признаки диффузного ишемического повреждения мозга. В контрольной группе нейросонографическая картина соответствовала возрастной норме, патологические изменения не выявлялись. Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование показало нарастание степени нарушений биоэлектрической активности головного мозга по мере утяжеления гипоксически-ишемического поражения. В первой подгруппе преобладали признаки функциональной незрелости корковой активности и умеренная дезорганизация фонового ритма. Во второй подгруппе отмечались выраженные диффузные изменения ЭЭГ, снижение амплитуды, асимметрия биоэлектрической активности и эпизоды патологической медленно-волновой активности. В третьей подгруппе регистрировались грубые нарушения биоэлектрической активности, включая подавление фонового ритма, пароксизмальные разряды и эпилептиформную активность. У новорождённых контрольной группы ЭЭГ соответствовала возрастным нормативам. Магнитно-резонансная томография головного мозга (выполненная по клиническим показаниям) выявила достоверное увеличение частоты и выраженности гипоксически-ишемических изменений по мере утяжеления клинического состояния. У новорождённых с лёгкой степенью поражения МРТ-изменения либо отсутствовали, либо носили минимальный характер. Во второй подгруппе чаще выявлялись очаги ишемии в перивентрикулярных зонах и подкорковых структурах. В третьей подгруппе регистрировались обширные диффузные ишемические изменения, поражение базальных ганглиев и таламуса, а также признаки вторичных атрофических процессов.

Корреляционный анализ выявил статистически значимую положительную связь между степенью тяжести гипоксически-ишемического поражения и выраженностью структурных изменений по данным НСГ ($r = 0,69$; $p < 0,01$), а также между тяжестью клинического состояния и степенью нарушений биоэлектрической активности по данным ЭЭГ ($r = 0,72$; $p < 0,01$). Кроме того, установлена достоверная корреляция между выраженностью МРТ изменений и наличием судорожного синдрома ($r = 0,66$; $p < 0,01$). Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Инструментальные изменения у новорождённых в зависимости от степени тяжести ГИЭ

Показатель	Лёгкая степень (n=25), %	Средняя степень (n=23), %	Тяжёлая степень (n=19), %	Контроль (n=27), %	p
Патологические изменения по НСГ	32	74	100	0	<0,001
Признаки перивентрикулярной ишемии (НСГ)	20	61	89	0	<0,001
Патологические изменения ЭЭГ	28	70	95	0	<0,001
Эпилептиформная активность (ЭЭГ)	8	35	68	0	<0,001
МРТ-признаки ишемического поражения	12	48	84	0	<0,001

Как следует из данных таблицы 2, частота патологических изменений по данным нейросонографии достоверно возрастала от первой к третьей подгруппе и достигала максимальных значений у новорождённых с тяжёлой степенью гипоксически-ишемического поражения. Аналогичная закономерность выявлена при анализе электроэнцефалографических данных, где нарастание тяжести поражения сопровождалось увеличением частоты диффузных и пароксизмальных нарушений биоэлектрической активности. МРТ-изменения ишемического характера регистрировались преимущественно у новорождённых второй и третьей подгрупп, тогда как в контрольной группе патологические изменения отсутствовали. Все выявленные межгрупповые различия носили статистически значимый характер ($p < 0,001$). На третьем этапе исследования проведён анализ лабораторных показателей у новорождённых с целью оценки выраженности гипоксически-ишемического и метаболического стресса. Анализ включал показатели кислотно-основного состояния крови, уровень глюкозы и лактата, которые рассматривались как объективные маркёры тяжести перинатального гипоксического воздействия. У новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы выявлены достоверные нарушения кислотно-основного равновесия, выраженность которых возрастала по мере утяжеления патологического процесса. В первой подгруппе регистрировался компенсиро-

ванный метаболический ацидоз, во второй — субкомпенсированные нарушения, тогда как у новорождённых с тяжёлой степенью поражения отмечался выраженный метаболический ацидоз с достоверным снижением показателей рН и увеличением дефицита оснований. В контрольной группе показатели кислотно-основного состояния находились в пределах физиологической нормы. Анализ углеводного обмена показал достоверное снижение уровня глюкозы крови у новорождённых основной группы по сравнению с контрольной группой, наиболее выраженное при тяжёлой степени гипоксически-ишемического поражения. Одновременно выявлено значительное повышение концентрации лактата, отражающее степень тканевой гипоксии и анаэробного метаболизма. Максимальные значения лактата регистрировались у новорождённых третьей подгруппы, что свидетельствует о тяжёлом энергетическом дефиците и глубине гипоксически-ишемического повреждения. Корреляционный анализ выявил достоверную отрицательную связь между уровнем рН крови и степенью тяжести гипоксически-ишемического поражения ($r=-0,67$; $p<0,01$), а также положительную корреляцию между уровнем лактата и степенью гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat–Sarnat ($r=0,71$; $p<0,01$). Кроме того, установлена статистически значимая связь между снижением уровня глюкозы крови и выраженностью клинико-неврологических нарушений ($r = -0,63$; $p < 0,01$), сравнительные показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Лабораторные показатели у новорождённых в зависимости от степени тяжести ГИЭ

Показатель	Лёгкая степень (n=25)	Средняя степень (n=23)	Тяжёлая степень (n=19)	Контроль (n=27)	p
рН крови (M ± SD)	7,31±0,04	7,26±0,05	7,18±0,06	7,38±0,03	<0,001
Дефицит оснований, ммоль/л	-5,2±1,1	-8,4 ± 1,3	-12,6±1,8	-1,2 ± 0,6	<0,001
Глюкоза крови, ммоль/л	3,1±0,4	2,6 ± 0,5	2,1 ± 0,6	3,8 ± 0,5	<0,001
Лактат крови, ммоль/л	3,2±0,6	5,1 ± 0,8	7,4 ± 1,1	1,8 ± 0,4	<0,001

Как видно из данных таблицы 3, у новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы выявлены достоверные изменения лабораторных показателей, отражающие нарастание гипоксически-ишемического и метаболического стресса по мере утяжеления клинического состояния. Наиболее выраженные отклонения рН крови и дефицита оснований регистрировались в группе новорождённых с тяжёлой степенью поражения, что свидетельствует о глубоком метаболическом ацидозе. Уровень глюкозы крови, при этом достоверно снижался от первой к третьей подгруппе, тогда как концентрация лактата имела обратную тенденцию и достигала максимальных значений при тяжёлой степени гипоксически-ишемического поражения. В контрольной группе все лабораторные показатели находились в пределах физиологической нормы. Все выявленные межгрупповые различия были статистически значимыми ($p<0,001$). На основании результатов клинико-неврологического, лабораторного и инструментального этапов исследования была разработана интегративная модель прогнозирования неблагоприятного течения гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых. В модель включались показатели, отражающие различные патогенетические домены гипоксически-ишемического повреждения мозга и продемонстрировавшие статистически значимую связь с тяжестью ГИЭ. В качестве клинических предикторов использовались баллы шкалы Апгар на 5-й минуте жизни, степень гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat–Sarnat и наличие судорожного синдрома. Лабораторный домен был представлен показателями кислотно-основного состояния (рН крови, дефицит оснований), уровнем лактата и глюкозы крови. Инструментальный домен включал наличие патологических изменений по данным нейросонографии, выраженные нарушения биоэлектрической активности по данным ЭЭГ (в том числе эпилептиформную активность) и МРТ-признаки ишемического поражения головного мозга. Многофакторный анализ показал, что сочетание клинических шкальных показателей с лабораторными и инструментальными маркерами позволяет значительно повысить точность прогнозирования по сравнению с изолированной оценкой отдельных параметров, представленные в таблице 4.

Таким образом, интеграция клинических, лабораторных и инструментальных показателей позволяет сформировать прогностически значимую модель оценки тяжести и неблагоприятного течения гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых. Предложенная модель может рассматриваться как основа для персонализированного мониторинга, раннего выявления группы высокого риска и оптимизации лечебно-диагностической тактики в неонатальной практике

Предикторы неблагоприятного течения ГИЭ по данным многофакторного регрессионного анализа

Показатель	β -коэффициент	OR	95% ДИ	p
Апгар на 5-й минуте ≤ 6 баллов	1,42	4,15	1,85–9,32	0,001
Степень ГИЭ (Sarnat II–III)	1,76	5,81	2,34–14,4	<0,001
Судорожный синдром	1,31	3,71	1,62–8,48	0,002
pH крови <7,25	1,08	2,94	1,28–6,73	0,01
Лактат крови >5,0 ммоль/л	1,54	4,67	2,01–10,8	<0,001
Патологическая НСГ	1,19	3,29	1,44–7,52	0,004
Патологическая ЭЭГ	1,63	5,10	2,12–12,3	<0,001
МРТ-признаки ишемии	1,88	6,55	2,71–15,8	<0,001

Примечание: β — регрессионный коэффициент; OR — отношение шансов; ДИ — доверительный интервал

Выводы. Тяжесть гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы у новорождённых достоверно коррелирует с клинико-неврологическими проявлениями, лабораторными маркерами метаболического стресса и выраженностью структурно-функциональных изменений головного мозга по данным инструментальных методов исследования. Мультидоменный подход обеспечивает более точную раннюю стратификацию риска и прогнозирование неблагоприятного течения гипоксически-ишемической энцефалопатии.

Список литературы:

1. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Перинатальные поражения нервной системы у детей: клинико-инструментальная оценка. Педиатрия. 2021;100(4):8–15.
2. Володин Н.Н., Рогачева О.А. Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у новорождённых: современные подходы к диагностике. Вопросы практической педиатрии. 2020;15(6):5–12.
3. Джурабекова А.Т., Ахмедова Н.Ш. Клинико-нейросонографические особенности перинатальных поражений ЦНС у новорождённых. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2020;2:34–38.
4. Джурабекова А.Т., Рахимова Д.М. Ранняя диагностика гипоксически-ишемических поражений головного мозга у новорождённых. Журнал теоретической и клинической медицины. 2021;5:52–56.
5. Жалолитдинова М.Б. Клинические аспекты гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых. Science and Innovation. 2024;3(1):112–117.
6. Жданова Т.В., Котов А.С. Ранняя диагностика гипоксически-ишемических поражений мозга у новорождённых. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2023;123(9):34–40.
7. Кулаков В.И., Савельева Г.М. Перинатальная гипоксия: междисциплинарный подход. Акушерство и гинекология. 2024;7:5–11.
8. Туракулов У.К., Джурабекова А.Т. Перинатальные факторы риска формирования неврологических нарушений у новорождённых. Медицинский журнал Узбекистана. 2022;4:41–45.
9. Хамраев Х.Х., Джурабекова А.Т. Инструментальные методы оценки поражения мозга у новорождённых с перинатальной гипоксией. Педиатрия Узбекистана. 2025;1:28
10. Шалькевич Л.В., Каштанова Т.А. Нейровизуализация в прогнозировании исходов гипоксически-ишемической энцефалопатии. Неврология и нейрохирургия Восточной Европы. 2022;12(3):215–222.
11. Abusaleem A., Shah P.S. Long-term neurodevelopmental outcomes after neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Cureus. 2024;16(3):e29811.
12. Chakkarapani E. et al. Precision medicine approaches in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Pediatric Research. 2025;97(1):15–23.

Для цитирования: Джурабекова А.Т., Касимов А.А., Махмудов Ф.Ш., Игамова С.С. Интеграция клиническо-лабораторных и инструментальных данных в прогнозировании гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1367–1373. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18038358>